

संस्कृतभाषा इहपरकल्याणसाधिका

डा. तिरुमल

सहप्राध्यापकः -सुरानमहाविद्यालयः, बसवनगुडि-बेङ्गलूरु

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15796332>

ABSTRACT:

शोधपत्रप्रविधिः

उत्तरं यत्समुद्रस्यहिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् । वर्षं तद्भारतं नामभारती यत्र सन्ततिः ॥

इह खलु जगति सत्सु बहुषु जीविषु मानवः मानवेतरजीविभ्यः भिन्नः उन्नतस्तरस्थश्च पशुपक्षिक्रिमिकीटेषु इव

वर्तमानस्वाभाविकज्ञानेन तुमेरभावात् । अत एवोच्यते-
आहारनिद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

जिज्ञासाहेतोः नैमित्तिकज्ञानावासौ समर्थः तेन सर्वाङ्गीणविकासश्च । परं नैमित्तिकज्ञानन्तु लभते गुरु-ज्येष्ठानां

शुश्रूषया, ऋषिमुनिभिः, विद्वद्भिः विविधघटनदर्शन-श्रवणेन । किन्तु गम्भीरदृष्ट्या अवलोकनेन

ईदृशनैमित्तिकज्ञानम् इन्द्रियगम्यभौतिकवस्तुमात्रेषु सञ्चरति न तु परमात्म-जीवात्म-बन्ध-मोक्ष-

धर्माद्यतीन्द्रियतत्वस्पर्शने । अतीन्द्रियज्ञानाश्रयकदिव्यज्ञानं परिपूर्णविकासे अनिवार्यम् । आध्यात्मिक-

वैदिकयुगस्य मानवाः जीवनधारणाय धर्मम् आचरन्ति स्म । कोऽयं धर्मः ? यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसः सिद्धिः स धर्मः

। यतो हि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । धर्मेण पापमपनुदति । लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति । इति च श्रुतिः ।

KEYWORDS:

संस्कृतभाषा, कल्याणसाधिका, वेदः, विद्या.

शोधपत्रम्

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् । वर्षं तद्भारतं नाम भारती
यत्र सन्ततिः ॥१

इह खलु जगति सत्सु बहुषु जीविषु मानवः मानवेतरजीविभ्यः
भिन्नः उन्नतस्तरस्थश्च पशुपक्षिक्रिमिकीटेषु इव

वर्तमानस्वाभाविकज्ञानेन तृप्तेरभावात् । अत एवोच्यते-
आहारनिद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥२

जिज्ञासाहेतोः नैमित्तिकज्ञानावाप्तौ समर्थः तेन सर्वाङ्गीणविकासश्च
। परं नैमित्तिकज्ञानन्तु लभते गुरु-ज्येष्ठानां

शुश्रूषया, ऋषिमुनिभिः, विद्वद्भिः विविधघटनदर्शन-श्रवणेन ।
किन्तु गम्भीरदृष्ट्या अवलोकनेन

ईदृशनैमित्तिकज्ञानम् इन्द्रियगम्यभौतिकवस्तुमात्रेषु सञ्चरति न तु
परमात्म-जीवात्म-बन्ध-मोक्ष-

धर्माद्यतीन्द्रियतत्वस्पर्शने । अतीन्द्रियज्ञानाश्रयकदिव्यज्ञानं
परिपूर्णविकासे अनिवार्यम् । आध्यात्मिक-

वैदिकयुगस्य मानवाः जीवनधारणाय धर्मम् आचरन्ति स्म । कोऽयं
धर्मः ? ३ यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसः सिद्धिः स

धर्मः । यतो हि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । धर्मेण पापमपनुदति
। लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति ४ इति च

श्रुतिः ।

व्यवहारः भाषाद्वारा एव सिध्यति । भाषां विना स्वस्याभिप्रायं
अन्येभ्यः ज्ञापयितुमसमर्थो भवति । भाषारहितं

जगत् गाढान्धकारे पतति । भाषया अस्माकं ज्ञानं वर्धते संवर्धते ।
आध्यात्मिकभौतिकयोः विकासे पूर्णं निर्दोषं

भवति दिव्यनैमित्तिकज्ञानम् । दिव्यनैमित्तिकज्ञानस्य अमूल्यनिधिः

वेदाद्यखण्डभण्डारयुक्ता विद्यते

इहपरकल्याणसाधिका संस्कृतभाषा इत्यत्र नास्ति संशयलेशः ।
संस्कृतवाङ्मयम् मानवस्य न केवलं

भौतिकोत्कर्षम् अधिकृत्य विचारान् प्रस्तौति, अपि तु
पारलौकिकान् विचारान् अपि, प्रतिपादयति ।

विश्वे विद्यमानासु भाषासु श्रेष्ठतमायाः संस्कृतभाषायाः देववाणी
सुरभाषा गीर्वाणवाणी सन्ति नामानि । अस्याः

साहित्यं विपुलं गम्भीरं सरसञ्च । संस्कृताध्ययनेन आध्यात्मिकज्ञानं
भौतिकविज्ञानम् उद्योगकलादिविद्याः

मानवजीवनिर्वहणाय प्राप्तुं शक्यते । चरक-सुश्रुतसंहिताद्यायुर्वेदग्र
न्थेषु रोगनिदानं कायचिकित्सा

शास्त्रचिकित्सादयः सुस्पष्टं वर्णिताः । पतञ्जलिमहर्षेः योगशास्त्रं
मनसः स्वास्थ्यस्य च मार्गं दर्शयति । संस्कृते

पारलौकिकविषयाः सर्वत्र संदृश्यन्ते । अस्य मूलस्रोतः
आध्यात्मिकविचारः । मानवजीवनस्य सार्तकाताप्राप्त्यर्थं

आवश्यकः धार्मिकनैतिकांशाः राजनैतिकादिविशिष्टांशाः
पुराणस्मृत्यादिग्रन्थेषु वेदकालादेव संसूचिताः वर्तन्ते ।

न केवलं भारतीयाः विदेशीयाः अपि संस्कृताभ्यासं कुर्वन्ति ।

संस्कृतभाषा सर्वज्ञानशेवधिः । प्राचीनभारते विपुलेऽस्मिन्
संस्कृतवाङ्मये मानवजीवनस्य संरक्षणाय संवर्धनाय

विश्वकल्याणाय च सर्वेऽप्युपायाः अस्माकमृषिभिः शास्त्रकारैश्च
सविस्तरं निरूपिता वर्तन्ते इति तु निश्चप्रचम् ।

तत्र केवलं महाभारतविषये एव यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न
तत्कचित् ५ दृश्यते प्रसिद्धोक्तिः । विस्तृते

सागररोपमे सत्यस्मिन् कल्याणकारिणि संस्कृतवाङ्मये
निदर्शनमात्रेण संसूच्यते इहपरकल्याणकृद्विचाराः

जलबिन्दुरूपेण ।

मनुष्यस्य प्रत्येकस्मिन्स्तरे गर्भाधानादारभ्य संस्कारः अत्यवश्यकः । संस्कारज्ञानरहितस्य जन्म निरर्थकं

सस्यवदिव । स्कन्दपुराणोक्तिः स्पष्टयति विचारमेनम्- जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते ।

वेदाभ्यासाद्भवेद्विप्रो ब्रह्मज्ञानाच्च ब्राह्मणः ॥६ किञ्च जातस्य वै मनुष्यस्य द्वौ संस्कारौ ऋणभूतौ भवतः ।

जातसंस्कारेणमं लोकं मृतसंस्कारेणामुं लोकमभिजयति ।

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ७ इत्यादिवचनैः प्रसिद्धः परमेश्वरस्य

वाङ्मयविभूतिरूपः वेद एव विश्वमान्यायाः भारतीयसनातनार्थसंस्कृतिपरम्परायाः प्राण इति सुविदितमेवैतत् ।

द्रढयति अमुमेव विचारं व्यासमहर्षेः वचनम्-

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयी विद्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः ॥८

कोऽयं वेदः ?

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ ९

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोः योऽलौकिकमुपायं वेदयति स वेदः । १० अपौरुषेयं वाक्यं वेदः न केनापि विरचितात् ।

गुह्यं ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ११ इति व्यासोक्तिप्रकारेण

आचार्यभगवत्पादशङ्करोक्तिरिव च कोटिकोटिजन्मसुकृतैः लब्धस्य मानवजन्मनः

धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतुष्टयसम्पत्तिसंस्कृतजीवनधन्यता साफल्याय प्रवर्तते सः वेदः

नित्यानित्यज्ञानाज्ञानधर्माधर्मादिद्वन्द्वदूषितप्रपञ्चे । किञ्च वेदोऽखिलो धर्ममूलम् १२ । अत एव जोषुष्टमस्ति

आचार्यशङ्करभगवत्पादैः वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं
कर्मस्वनुष्ठीयताम् १३ इति । जटा माला शिखा रेखा

ध्वजो दण्डो रथो घनः । अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः
॥ १४ इत्येवं विकृतिनाम्ना महर्षिभिः

प्रकल्पितैरष्टभिरुपायैः वरीवर्ति चाविच्छन्नया गुरुशिष्यपरम्परया
गुरुरुकुलाध्ययनक्रमयुक्तो वेदाङ्गैः शास्त्रैश्च सह

वेदाध्ययनसम्प्रदायः । प्रभुसंहितायाः वेदस्य अध्ययनानानुकूले
मित्रसंहता पुराणानि प्रादुरभवन् व्यासानुग्रहेण ।

न केवलं अध्ययनमात्रेणैव पुरुषार्थसिद्धिः अपि तु
विधिनियमाणुसारणं निस्वार्थतया कर्म कुर्यात् । न

कर्मणामनारम्भान्नैशेषकर्म्यं पुरुषोऽश्रुते । न च सन्यसनादेव सिद्धिं
समधिगच्छति ॥ १५ कर्मणि निष्ठा भवतु फले

आसक्तिः मास्त्विति गीतोपदेशः । कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते

सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ १६ विना शास्त्रविधिं कामकारतः यः कर्म
करोति तत्र कर्मसिद्धिं सुखं नास्ति । यः

शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न
सुखं न परां गतिम् ॥ १७

लोकहिताय च पुराणविषये अत्यमूल्यसन्देशः संश्रूयते ।
अष्टादाशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारः

पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ १८ पुराणज्ञानावाप्तौ अशक्तेभ्यः
रमणीयानि काव्यानि विरचितानि आर्षकविभिः

कान्तासम्मिततया उपदेशाय । एवं आचार्यैः विद्वद्भिश्च स्तोत्राणि
गीतानि लोकहिताय सन्ति रचितानि ।

प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम् । तृतीये नार्जितो धर्मः
चतुर्थे किं करिष्यति ॥ १९ मनुमहर्षिः

जीवनस्य ब्रह्मचर्यावस्थायां क्षणस्यापि उपयोगेन विद्यां साधयेत्

। गृहस्थाश्रमकाले अनुपयोगे विना कणत्यागं

सत्सम्पदोऽर्जयामः । तृतीयस्तरे यथाशक्ति धर्मं सम्पादयामः ।
चतुर्थे वृद्धाप्ये उपनिषदादिप्रस्थानत्रये

संसूचितात्मविद्यामार्गे सत्यान्वेषणे भगवद्भक्त्या भगवदुपासनया
परमात्मसायुज्यं मोक्षं साधयामः इति

मुक्तकण्ठः सङ्गदति ।

आचार्यात्पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभ्यः । पादं शिष्यः स्वमेधया
पादं कालक्रमेण तु ॥ २०

संसारे कालानुसारि ज्ञानसम्पादनं कथं भवेत् । प्रथमे विद्यार्थिजीवने
गुरोः मार्गदर्शनेन पादमात्रं ज्ञानमवाप्नोति ।

सहपाठीभिः चर्चापूर्वकाध्ययनेन अग्रिमपादमात्रं, इतोऽपि
पादभागप्रमाणं स्वाध्यायचिन्तनेन, अवशिष्टपादमात्रं

कालक्रमे साधयति अध्ययनशीलः केवलम् ।

विश्वं भवत्येकनीडम् २१ इति श्रुतेः स्वार्थं विना प्रसन्नमनस्कः
जीवनं साधयेत् । अयं निजः परो वेति गणना

लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ अनुद्वेगतया
कार्यं कुर्यात् इति आम्नायः बोधयति प्रसन्नात्मा

चिरं जीवति २२ । पुनश्च सन्ध्याकाले ध्यानेन प्रार्थनया भजनेन
मनसः प्रसन्नतां संसाध्य सकलं मङ्गलमवाप्नुयात्

इति श्रुतिः जागर्ति अस्मान् । उद्यन्तमस्तंयन्तमादित्यमभिध्यायन्
कुर्वन्ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते २३ ।

यतो हि मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः २४ । यः
गौरवादरेण व्यवहरति सः आरोग्यं बलं ज्ञानं यशश्च

सम्प्राप्नोति ।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्यायशोबलम् ॥ २५

इत्थं संस्कृतभाषा इहपरकल्याणसाधिकाप्रतिपादने विचाराः

नान्ताः इति विस्तराद्विरम्यते ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः । सर्वं भद्राणि पश्यन्तु मा
कश्चिद्दुःखभागभवेत् ॥

Reference:

1. विष्णुपुराणम्
2. हितोपदेशः
3. वैशेषिकदर्शनम्
4. महानारायणोपनिषत्
5. महाभारतम्-स्वर्गरोहणपर्व-५-५०
6. स्कन्दपुराणम्- नागरखण्डः अध्यायः- 239 : श्लोक 31
7. तैत्तिरीयारण्यकस्य पीठिका
8. महाभारतम्- शान्तिपर्व-१३१.५६
9. वेदभाष्यम्
10. तैत्तिरीयारण्यकस्य पीठिका
11. महाभारतम्- शान्तिपर्व-
12. मनुस्मृतिः,
13. साधनापञ्चकम्
14. प्रातिशाख्यम्
15. श्रीमद्भगवद्गीता-३ अध्यायः
16. श्रीमद्भगवद्गीता-२ अध्यायः,
17. श्रीमद्भगवद्गीता-१६ अध्यायः
18. राघवयादवीयम्,
19. मनुस्मृतिः
20. आपस्तम्बधर्म सूत्र 7/29

21. महानारायणोपनिषत्
22. श्रीवैखानसगृह्यसूत्रम्,
23. सहवैमन्त्रभागः
24. अमृतबिन्दुपनिषद्, ६/३४
25. मनुस्मृतिः

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.